

JATO DE PLASMA: UMA SOLUÇÃO NÃO CIRÚRGICA PARA FLACIDEZ PALPEBRAL

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 16/11/2023](#)

PLASMA JET: NON-SURGICAL SOLUTION FOR EYELID SAGGING

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10144056

Ana Karoline Aguiar Bastos Bardawil

Alessandra Salewski

Roberta S. Cruz Bueno

RESUMO

Com a chegada da pandemia de COVID-19 fez-se necessário o uso da máscara, evidenciando-se a área dos olhos, chamando a atenção para a aparência da região periorbital. Acredita-se que pelo destaque da região periorcular com o uso da máscara, aumentou a demanda por tratamentos estéticos para melhora dessa região da face. Sabe-se que a técnica mais conhecida é a cirurgia de blefaroplastia. Porém essa técnica cirúrgica traz algumas desvantagens, tais como: tempo de recuperação, possíveis cicatrizes, incisão, sutura, risco de contaminação na área, entre outras. Com a evolução das técnicas de tratamentos estéticos, surgiram novos conceitos para melhora da região periorbital, com menos efeitos adversos, tais como: peelings, laser CO2 fracionado, Ultraformer e Liftera – ultrassons

microfocados e macrofocados e a tecnologia do jato de plasma, dentre outras.

O jato de plasma possui algumas técnicas próprias que são utilizadas no procedimento conhecido como blefaroplastia não cirúrgica, sendo que as mais utilizadas são a técnica ponto a ponto e técnica de dano superficial.

A exérese plasmática vem sendo atualmente muito indicada para tratar a flacidez das pálpebras e as rugas. O jato de plasma é uma tecnologia relativamente nova e promissora no tratamento do envelhecimento periorbital e tem como destaque o tratamento da ptose, elastose e da dermatocalase, sendo tal tratamento popularmente conhecido como blefaroplastia não cirúrgica. Muito ainda se discute se é viável substituir a blefaroplastia cirúrgica pela técnica de exérese de plasma. **Objetivo:** Contextualizar a efetividade do jato de plasma como alternativa não cirúrgica no tratamento de flacidez palpebral. **Método:** Esse trabalho trata-se de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa. Essa revisão bibliográfica foi realizada em artigos e livros que abordavam o tema. **Resultados:** Por meio da literatura se identificou vários procedimentos eficientes para tratar a flacidez palpebral, todavia, reforça-se que este artigo não tem o intuito de trazer em comento procedimentos invasivos, o que potencializa o jato de plasma como procedimento efetivo para pessoas que ainda não possuem flacidez muito severa e preferem técnicas não invasivas ou cirúrgicas. Cumpre ressaltar que algumas pessoas com idade avançada podem ter flacidez leve nas pálpebras e indicação de tratamento com jato de plasma, assim, temos que qualquer procedimento é dependente de avaliação individual e criteriosa de profissional habilitado.

CONSIDERAÇÕES

Percebe-se que a avaliação do grau de flacidez será decisória no momento da escolha entre a cirurgia de blefaroplastia ou o tratamento com jato de plasma, conhecido como blefaroplastia não cirúrgica. Cabe

destacar que o tratamento de flacidez palpebral com o uso do jato de plasma é indicado para casos leves e moderados de flacidez e em situações nas quais o paciente não esteja disposto a se submeter aos riscos e desvantagens da cirurgia convencional (riscos operatórios e pós-operatórios).

Conclui-se dessa forma que o tratamento da flacidez palpebral com jato de plasma trará resultados satisfatórios, a depender do grau de flacidez, e se mostra como uma interessante alternativa aos pacientes que rejeitam tratamento cirúrgico.

Palavra-chave: Estética. Flacidez palpebral. Procedimentos estéticos não invasivos.

INTRODUÇÃO

A área periorbital, que inclui os olhos e suas proximidades, é uma das regiões faciais mais propensas a mostrar sinais de envelhecimento. Essa área é delicada e está sujeita a vários fatores que podem contribuir para uma aparência prematuramente envelhecida. Existem várias alterações que podem ocorrer na área periorbital durante o envelhecimento. Alguns dos sinais mais comuns incluem: rugas e linhas finas, bolsas de gordura e flacidez, olheiras e hiperpigmentação. Essas alterações podem causar uma aparência cansada, triste, zangada, mesmo quando a pessoa não está necessariamente se sentindo dessa forma. Essa interpretação emotiva pode ser resultado da perda de firmeza e do aspecto envelhecido da área periorbital.¹

No processo de envelhecimento da região periocular, há perda de elasticidade, flacidez e afinamento da pele, configurando a dermatocalase. A fisiopatologia da dermatocalase não está totalmente elucidada. O estudo fisiopatológico demonstra associação direta com atrofia da derme, aumento dos espaços entre os feixes de colágeno, dilatação dos vasos linfáticos e linfedema. A dermatocalase e a ptose são as principais queixas relacionadas com a flacidez palpebral.

Há uma gama de tratamentos disponíveis para melhorar a aparência da área periorbital e reverter os sinais de envelhecimento. Os tratamentos mais comuns são: toxina botulínica, preenchimentos dérmicos, blefaroplastia, tratamentos a laser, jato de plasma, peelings, liftings cirúrgicos entre outros. É importante consultar um especialista para avaliar o grau de flacidez e aspecto da pele, e assim indicar o tratamento mais adequado a ser realizado. Cada pessoa é única, e um plano de tratamento personalizado ajudará a alcançar os melhores resultados para melhorar a aparência da área periorbital e restaurar uma aparência mais jovem e descansada².

O jato de plasma é considerada uma ótima opção quando se trata de flacidez palpebral, incluindo a dermatocalase e ptose, atuando como solução não cirúrgica para esses casos. O plasma provoca uma sublimação tecidual e estimula a neocolagenase, como consequência há melhora do tônus cutâneo (skin tightening) e retração da pele.

O plasma é considerado o quarto estado da matéria, além dos estados sólido, líquido e gasoso. É formado por gases ionizados, nos quais os átomos perdem ou ganham elétrons, resultando em partículas carregadas eletricamente. As primeiras aplicações do plasma na área médica foram para cauterização de tecidos e esterilização de instrumentos médicos, devido à sua capacidade de alta temperatura e ação antimicrobiana. No entanto, atualmente, o plasma também tem sido utilizado em procedimentos estéticos³.

Um exemplo de aplicação estética do plasma é o tratamento conhecido como “jato de plasma” ou “lifting não cirúrgico”. Nesse procedimento, um dispositivo emissor de plasma é utilizado para criar pequenas descargas elétricas na pele, sem contato direto. Essas descargas causam a formação de um pequeno arco elétrico, que gera um calor controlado na camada superficial da pele. Isso estimula a regeneração celular, a produção de colágeno e a contração das fibras de colágeno existentes, resultando em um efeito de lifting e rejuvenescimento da pele⁴.

Além disso, o plasma também pode ser usado em outros procedimentos estéticos, como remoção de lesões cutâneas, tratamento de cicatrizes e estrias, e melhora da aparência de rugas e linhas finas. É importante ressaltar que os procedimentos estéticos com plasma devem ser realizados por profissionais qualificados e em clínicas especializadas, seguindo todas as precauções necessárias para garantir a segurança e eficácia do tratamento⁵.

O jato de plasma é um tratamento estético não cirúrgico que tem sido utilizado para tratar a flacidez palpebral, ou seja, a pele frouxa e caída das pálpebras superiores e inferiores. Esse procedimento pode ser uma opção eficaz para melhorar a aparência das pálpebras sem a necessidade de cirurgia invasiva. Neste sentido, cabe destacar que a justificativa deste estudo aponta para as descobertas das potencialidades do jato de plasma em relação à flacidez palpebral.

Esse tema confere relevância pois atualmente a perspectiva de vida aumentou consideravelmente, as pessoas estão vivendo por mais tempo e procurando envelhecer da melhor forma estética e funcional possível. Também há o aspecto funcional envolvido porque uma ptose por flacidez pode causar desconforto e até atrapalhar a visão. Outra questão é que a preocupação com a estética está em alta, e a região periorbital é uma das áreas mais atingidas pelo envelhecimento em sua aparência. Tudo isso faz com que as pessoas busquem procedimentos que amenizem os danos causados pelo envelhecimento e que tenham um equilíbrio entre a recuperação e os resultados obtidos. As pessoas também estão buscando o resgate da autoestima sem realizar procedimento estéticos cirúrgicos, como a blefaroplastia, tendo visto que estes procedimentos apresentam maior risco. Todavia, a blefaroplastia não cirúrgica da pálpebra, pode estar associada a complicações tais como: lagoftalmo, assimetria do sulco palpebral, hematoma persistente, retração palpebral, ptose, discencia da sutura e cicatriz cirúrgica inestética.

Além disso, é fato que atualmente as pessoas preferem procedimentos estéticos que não exijam afastamento das suas atividades, mais baratos, menor risco de morte, menor tempo de recuperação e bons resultados, assim, neste estudo, se aborda estas potencialidades nas quais o jato de plasma está inserido.

O objetivo geral deste estudo é contextualizar a efetividade do jato de plasma como alternativa não cirúrgica no tratamento de flacidez de pálpebra. Por meio de uma revisão de literatura, em que a busca dos artigos será realizada de forma a trazer maiores evidências na biblioteca virtual de saúde, com os seguintes descritores em português e inglês: Plasma, Condicionamento Palpebral, Conditioning, Eyelid, Procedimento Estético e Aesthetic Procedure.

ANATOMIA DA PELE E FLACIDEZ PALPEBRAL

A pele é o maior órgão do corpo humano e é composta por várias camadas e estruturas que desempenham diferentes funções. Observemos a anatomia da pele e como a flacidez está relacionada a algumas dessas estruturas, vejamos: a pele é composta por três camadas principais: Epiderme, Derme e Hipoderme⁶.

Epiderme: É a camada mais externa da pele e atua como uma barreira protetora contra agentes externos. Ela é formada por várias camadas de células, incluindo queratinócitos, que produzem a queratina, uma proteína que ajuda a manter a integridade e resistência da pele. A epiderme também contém melanócitos, responsáveis pela produção de melanina, o pigmento que dá cor à pele⁷.

Derme: É a camada intermediária da pele, localizada abaixo da epiderme. A derme é composta por tecido conjuntivo e contém vasos sanguíneos, fibras de colágeno e elastina. O colágeno fornece resistência e estrutura à pele, enquanto a elastina confere elasticidade e flexibilidade. A derme também abriga terminações nervosas, folículos pilosos, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas.

Hipoderme: É a camada mais profunda da pele, também conhecida como tecido subcutâneo. A hipoderme é composta por tecido adiposo (gordura) e tem função de isolamento térmico, absorção de impacto e armazenamento de energia⁸. Na hipoderme nós encontramos os coxins de gordura ou compartimentos de gordura superficial da face que durante o envelhecimento vão sofrendo um afrouxamento.

Cumpramos observar que é na derme que encontramos os fibroblastos, células responsáveis pela síntese de colágeno e elastina, que vão ser responsáveis pela remodelação e retração do tecido, após um processo de inflamação induzido por alguns procedimentos estéticos, que tem como objetivo melhorar a flacidez e danos causados pelo envelhecimento.

Assim, a flacidez da pele está relacionada principalmente à derme e às fibras de colágeno e elastina presentes nessa camada. Com o envelhecimento e outros fatores, como exposição ao sol, perda de peso significativa, tabagismo e diminuição da produção de colágeno, as fibras de colágeno e elastina podem se deteriorar e enfraquecer. Isso leva à perda de elasticidade e firmeza da pele, resultando em uma aparência flácida e caída⁹.

Além disso, à medida que envelhecemos, ocorre uma redução na produção de colágeno e elastina, levando a uma diminuição da sustentação estrutural da pele. As fibras de colágeno e elastina existentes também sofrem alterações na sua organização e qualidade, resultando em uma pele menos elástica e mais propensa à flacidez⁶.

Outro fator que contribui para a flacidez é a diminuição da atividade das glândulas sebáceas e das células de gordura na hipoderme. Essa diminuição pode resultar em perda de volume e sustentação da pele, tornando-a mais flácida. Em resumo, a flacidez da pele está relacionada à deterioração das fibras de colágeno e elastina na derme, à diminuição da produção dessas fibras com o envelhecimento e à perda de volume na camada subcutânea da pele. Vários tratamentos estéticos e

procedimentos podem ser utilizados para melhorar a flacidez, estimulando a produção de colágeno¹⁰.

A flacidez palpebral é uma condição em que a pele das pálpebras superiores ou inferiores se torna frouxa, resultando em um aspecto caído e envelhecido. Essa flacidez pode ser causada por uma combinação de fatores, incluindo o envelhecimento natural, perda de elasticidade da pele, danos causados pelo sol, fatores genéticos e enfraquecimento dos músculos e tecidos que sustentam as pálpebras^{11;12}.

Os principais sinais de flacidez palpebral incluem: Excesso de pele: A pele das pálpebras pode se tornar excessiva e se acumular em dobras ou pregas, causando uma aparência caída e pesada; Pálpebras superiores caídas: A flacidez na região das pálpebras superiores pode resultar em um aspecto de pálpebras “pesadas” e interferir no campo de visão; Bolsas de gordura: O enfraquecimento dos tecidos e músculos pode permitir que bolsas de gordura se projetem nas pálpebras, contribuindo para a aparência de flacidez e inchaço; Olhos cansados ou tristes: A flacidez palpebral pode causar uma aparência geral de cansaço ou tristeza, mesmo quando a pessoa está descansada e se sentindo bem^{13;14;15}.

PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS UTILIZADOS PARA FLACIDEZ PALPEBRAL

Vários são os procedimentos estéticos que podem ser utilizados para tratar a flacidez palpebral, que é caracterizada pela pele solta ou caída nas pálpebras superiores e /ou inferiores. Alguns dos procedimentos comumente utilizados incluem a blefaroplastia, elevação de sobrancelhas, terapias a laser, radiofrequência, ácido hialurônico e jato de plasma¹⁶.

A blefaroplastia é um procedimento cirúrgico em que o excesso de pele, músculo e gordura é removido das pálpebras. A blefaroplastia pode ser realizada nas pálpebras superiores, inferiores ou em ambas, dependendo da necessidade do paciente para corrigir a flacidez palpebral, e que pode ter um impacto positivo na autoestima das pessoas que se submetem a

ele. A flacidez das pálpebras pode causar uma aparência cansada, envelhecida e até mesmo triste. Isso pode afetar a autoconfiança e a forma como a pessoa se vê¹⁷.

Ao realizar a blefaroplastia e obter resultados satisfatórios, muitas pessoas experimentam um aumento significativo na autoestima e na confiança em sua aparência. A cirurgia remove o excesso de pele, músculo e gordura das pálpebras, resultando em um aspecto mais rejuvenescido e revitalizado. Além disso, a melhoria na aparência física pode ter efeitos emocionais positivos. Sentir-se mais confiante em relação à própria aparência pode levar a um aumento na autoestima e autoaceitação. Isso pode refletir em várias áreas da vida, como relacionamentos, carreira e interações sociais¹⁸.

Por sua vez, a terapia a laser é um tratamento que pode ser utilizado para estimular a produção de colágeno na região das pálpebras, ajudando a melhorar a elasticidade e reduzir a flacidez. Existem diferentes tipos de lasers que podem ser utilizados, como o laser de CO2 fracionado¹⁹.

A terapia a laser na região palpebral inferior pode ser utilizada para tratar a flacidez e melhorar a qualidade da pele nessa área e elevar a autoestima. Existem diferentes tipos de lasers que podem ser empregados, como o laser de CO2 fracionado, o laser de Erbium YAG e o laser de Nd:YAG^{20;21}.

Esses lasers atuam estimulando a produção de colágeno na pele, o que ajuda a melhorar a elasticidade, a firmeza e a textura da região palpebral inferior. Além disso, o laser também pode ser usado para tratar rugas finas, linhas de expressão e pigmentação irregular. Durante o procedimento, o laser emite uma energia controlada na forma de luz, que é absorvida pelas camadas mais profundas da pele. Isso aquece o tecido e estimula a produção de colágeno, o que resulta em uma remodelação da pele ao longo do tempo²².

Há também o tratamento através de radiofrequência, que trata-se de uma técnica que utiliza energia eletromagnética para aquecer as camadas mais profundas da pele. Esse aquecimento estimula a produção de colágeno e a contração das fibras de elastina, melhorando a flacidez palpebral. A radiofrequência na região palpebral é um procedimento que pode ajudar a melhorar a flacidez e a firmeza da pele ao redor dos olhos²².

Já o preenchimento da região com ácido hialurônico não é o procedimento mais comum para tratar a flacidez palpebral, mas pode ser usado em alguns casos específicos. O ácido hialurônico é uma substância que ocorre naturalmente no corpo e tem a capacidade de reter água, conferindo volume e hidratação à pele. No contexto da flacidez palpebral, o preenchimento com ácido hialurônico pode ser utilizado para corrigir perdas de volume localizadas ou para suavizar a aparência de rugas e linhas finas na região das pálpebras. É mais comum utilizar o preenchimento com ácido hialurônico em outras áreas do rosto, como sulcos nasogenianos (bigode chinês) e rugas ao redor da boca²³.

O jato de plasma, também conhecido como técnica de *lifting* não cirúrgico, é um procedimento estético relativamente novo que utiliza um dispositivo que emite corrente de plasma para tratar diferentes condições da pele, incluindo a flacidez palpebral. No caso da região palpebral, o jato de plasma pode ser utilizado para estimular a contração das fibras de colágeno e elastina, promovendo a redução da flacidez e o rejuvenescimento da área. O dispositivo emite um feixe de plasma ionizado que cria pequenas lesões na pele, o que estimula a produção de colágeno e promove a regeneração dos tecidos²⁴.

O USO DO JATO DE PLASMA COMO PROCEDIMENTO ESTÉTICO PARA FLACIDEZ PALPEBRAL

A flacidez palpebral tende a aumentar com o avanço da idade cronológica. Isso ocorre devido a fatores como a diminuição da produção de colágeno e elastina, a perda de elasticidade da pele e a redução da

atividade dos músculos faciais. Quanto à quantidade de tecido que necessita ser contraído, isso pode variar de pessoa para pessoa, visto que, cada indivíduo possui características únicas de pele, estrutura facial e nível de flacidez. Em alguns casos, pode ser necessário um maior estímulo para obter uma retração efetiva dos tecidos e um resultado satisfatório, seja pelo aumento da quantidade de sessões de jato de plasma ou por meio de tratamentos associados. Um desses tratamentos de associação poderá ser o uso de peelings, a depender do grau de flacidez, sendo o peeling químico de fenol o mais utilizado atualmente para tratar a região.

O jato de plasma vem se tornando cada vez mais presente como procedimento estético para tratar a flacidez palpebral. Durante todo o procedimento com o jato de plasma, é aplicado plasma ionizado de forma controlada e precisa na pele das pálpebras, sem a necessidade de cortes ou incisões. Neste sentido, o plasma ionizado é direcionado para a área a ser tratada, criando pequenas lesões na pele. Essas lesões ativam o processo de cicatrização e estimulam a produção de colágeno, resultando em uma melhora na firmeza e na elasticidade da pele^{25;26}.

Esse procedimento envolve o uso de um dispositivo que emite corrente de plasma para estimular a contração das fibras de colágeno e elastina na pele. Ao aplicar o jato de plasma na área afetada, ocorrem pequenas lesões controladas na pele. Essas lesões estimulam a produção de colágeno e promovem a regeneração dos tecidos, resultando em uma melhora na firmeza e na elasticidade da pele. A contração das fibras de colágeno ajuda a reduzir a flacidez e a promover um aspecto mais rejuvenescido na região palpebral²⁵.

DISCUSSÃO

Neto e colaboradores²⁷ mencionam em seu estudo que pessoas com flacidez inicial na idade de 40 a 50 anos, podem fazer uso do jato de plasma com mais sucesso do que idosos que tenham uma flacidez mais severa ou com idade superior a 50 anos, todavia, os autores reforçam que

tudo dependerá de uma boa avaliação estética, para definir se realmente o jato de plasma é a melhor opção de tratamento para flacidez palpebral.

É importante ressaltar que a eficácia do jato de plasma na promoção da retração do tecido flácido pode variar de pessoa para pessoa, e a magnitude dos resultados também pode depender do grau de flacidez presente. Em alguns casos mais leves de flacidez, o jato de plasma pode ser suficiente para obter resultados satisfatórios. No entanto, em casos mais severos de flacidez, outras opções de tratamento, como a blefaroplastia cirúrgica, podem ser mais adequadas.

CONCLUSÃO

O artigo traz achados importantes sobre a estética e a flacidez palpebral. Com o objetivo de contextualizar a efetividade do jato de plasma como alternativa não cirúrgica no tratamento de flacidez de pálpebra, foi identificado que este procedimento é eficaz em casos leves a moderados de flacidez do tecido, todavia, em casos de flacidez severa a blefaroplastia tradicional, cirúrgica se mantém como opção mais adequada.

Outra questão que deve ser levantada é que, sabe-se que existem no mercado outros dispositivos disponíveis que utilizam o tratamento de plasma para dermatocalose e rejuvenescimento facial. Acontece que a forma como o plasma é produzido pode mudar de um dispositivo para o outro. E isso impacta também nos resultados obtidos, apesar de usar o plasma como meio. Os outros dispositivos podem ter funções diferentes, configurações de energia, intensidade, modo contínuo ou fracionado e níveis de fração.

O jato de plasma pode ser indicado como procedimento efetivo de tratamento para pessoas que possuem flacidez leve a moderada nas pálpebras, sob avaliação individual do profissional da estética.

Diante destes achados, cabe concluir que o estudo atinge o seu objetivo e abre espaço para realização de estudo futuros que complementem a

atuação do jato de plasma, para casos mais severos de flacidez, com associações de tratamentos ou maior número de sessões.

REFERÊNCIAS

1. FERNANDES, IN et al. Rejuvenescimento periorbicular por indução ultrassônica: um estudo de casos. **Fisioterapia Brasil**, v. 22, n. 6, p. 904-911, 2021.
2. GADELHA, RLL et al. Radiofrequência pulsada para flacidez periorbitária: estudo comparativo. **Surgical & Cosmetic Dermatology**, v. 10, n. 2, p. 140-146, 2018.
3. DOS SANTOS, ADO. Jato de Plasma no Rejuvenescimento Palpebral. **BWS Journal**, v. 6, p. 1-10, 2023.
4. FERNANDES, IN; SILVA, MJA; SAMPAIO, LHF. Avaliação dos efeitos de um emissor de ondas ultrassônicas no tratamento do envelhecimento facial Evaluation of the effects of an ultrasonic waves issuer on facial aging treatment. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 1, p. 2127-2139, 2022.
5. CARNIOL, PJ.; AVRAM, Mathew M.; BRAUER, Jeremy
A. **Complicações em Rejuvenescimento Facial Minimamente Invasivo: Prevenção e Manejo**. Thieme Revinter, 2021.
6. TOBIN, DJ. Introduction to skin aging. **Journal of tissue viability**, v. 26, n. 1, p. 37-46, 2017.
7. LANGTON, AK et al. Aging in skin of color: disruption to elastic fiber organization is detrimental to skin's biomechanical function. **Journal of Investigative Dermatology**, v. 139, n. 4, p. 779-788, 2019.
8. TONČIĆ, RJ et al. Skin barrier and dry skin in the mature patient. **Clinics in dermatology**, v. 36, n. 2, p. 109-115, 2018.
9. ZOUBOULIS, CC. et al. Aesthetic aspects of skin aging, prevention, and local treatment. **Clinics in dermatology**, v. 37, n. 4, p. 365-372, 2019.
10. MACHADO, KE; SIGALES, GL.; SOLOVY, I. Ação do acetilhexapeptídeo-3 no processo de rejuvenescimento

- facial. **Infarma-Ciências Farmacêuticas**, v. 30, n. 3, p. 185-193, 2018.
11. DE ARAÚJO, JA; FERREIRA, LA. Hiperpigmentação Periorbital. **Psicologia e Saúde em debate**, v. 4, n. 3, p. 60-71, 2018.
 12. JORGE, I. Principais Considerações e Achados Clínicos da Aplicação do Plasma e Coenzima Q10 para a Blefaroplastia: Uma Revisão Sistemática. **BWS Journal**, v. 5, p. 1-12, 2022.
 13. FERRETTI, C. **Alterações fisiológicas, doenças e manifestações clínicas em geriatria**. Editora Senac São Paulo, 2019.
 14. SUN, W. et al. Orbicularis-tarsus fixation approach in double-eyelid blepharoplasty: a modification of Park's technique. **Aesthetic Plastic Surgery**, v. 42, p. 1582-1590, 2018.
 15. PASCALI, M; MASSARELLI, O. The Temporal Subcutaneous Brow Lift with Orbicularis Oculi Muscle Elastic Flap: Technical Considerations, Systematic Review, and Terminology Standardization. **Facial Plastic Surgery**, 2022.
 16. SILVA, Tassia Lima Rodrigues; FELDMANN, Cristina Rech. Ozonotherapy in the treatment of periorbital cutaneous hyperchromia: clinical case report. **Health and Society**, v. 2, n. 04, p. 21-75, 2022.
 17. ISHIZUKA, Carlos Koji. Autoestima em pacientes submetidas a blefaroplastia. **Revista Brasileira de Cirurgia Plástica**, v. 27, p. 31-36, 2012.
 18. PAIXÃO, Maurício Pedreira; MIOT, Hélio Amante; MACHADO FILHO, Carlos D. Avaliação do impacto da blefaroplastia superior na qualidade de vida utilizando questionário padronizado (Qblefaro): estudo piloto. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 83, p. 32-37, 2008.
 19. DIAS, Gilmasa Daniele Rios; BORBA, André. Abordagem estética da região palpebral inferior—Uma revisão das principais opções terapêuticas. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 5, p. e28710515033-e28710515033, 2021.
 20. KREISLER, Matthias et al. Effect of Nd: YAG, Ho: YAG, Er: YAG, CO₂, and GaAlAs Laser Irradiation on Surface Properties of Endosseous

- Dental Implants. **International Journal of Oral & Maxillofacial Implants**, v. 17, n. 2, 2002.
21. BIRANG, Reza et al. Comparative evaluation of the effects of Nd: YAG and Er: YAG laser in dentin hypersensitivity treatment. **Lasers in Medical Science**, v. 22, p. 21-24, 2007.
22. DOS SANTOS SILVA, Elixandra; AMORIM, Juliana. Controle do Envelhecimento Cutâneo em Idosos com uso da Radiofrequência/Control of Cutaneous Aging in the Elderly with the use of Radio Frequency. **ID on line. Revista de psicologia**, v. 14, n. 50, p. 1105-1122, 2020.
23. BERNARDES, Isabela Nogueira et al. Preenchimento com ácido hialurônico: revisão de literatura. **Revista saúde em foco**, v. 10, n. 1, p. 603-612, 2018.
24. FARIA, Gladstone EL et al. Perda de definição do contorno do submento: correto diagnóstico e algoritmo de tratamento. **Surgical & Cosmetic Dermatology**, v. 14, 2022.
25. LIZARELLI, Rosane de Fátima Zanirato; COSTA, Sandra. JATO DE PLASMA FOTOMODULADO NA HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. **Aesthetic Orofacial Science**, v. 3, n. 3, p. 1-13, 2022.
26. DE MENDONÇA, Rayza Dayane Silva et al. Uso do jato de plasma para tratamento de blefaroplastia não cirúrgica: revisão da literatura. **Brazilian Journal of Development**, v. 9, n. 05, p. 17247-17259, 2023.
27. NETO, João Bernardino et al. Tratamento estético de pálpebras superiores por meio do uso de eletrocautério: Caso clínico. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 14, p. e222111431506-e222111431506, 2022.

Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU; Av. Santo Amaro, nº 1239, Vila Nova Conceição, São Paulo. SP, CEP: 04505-002

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expandente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil